

YANGI O‘ZBEKISTON SIYOSIY AMALIYOTIDA YOSHLARNING IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINING NAMOYON BO‘LISH SHAKLLARI

Abdiyev G‘ayrat Ergashevich

falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

ANNOTATSIYA

Maqolada yangi O‘zbekiston yoshlari siyosiy ongini yuksaltirishga qaratilgan falsafiy qarashlarning jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni zamonaviy ilm-fan yutuqlari asosida ochib berilgan. Unda yoshlar davlat boshqaruvida o‘zlarining faolligi bilan o‘zgarayotgan jamiyatdagi islohotlarda islohotchiga aylanishi, bugungi davrning ruhini siyosiy jihatdan ifodalashlari falsafiy tarzda tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: siyosat, yoshlar, jamiyat, davlat, inson qadri, boshqaruv, inson, madaniyat, islohot, siyosiy ong, axloq.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается роль философских взглядов, направленных на повышение политического самосознания молодежи Узбекистана, в развитии общества на основе достижений современной науки. Философски исследовано, как молодые люди через свою активность в государственном управлении становятся реформаторами в меняющемся обществе, политически выражают дух сегодняшней эпохи.

Ключевые слова: политика, молодежь, общество, государство, человеческая ценность, управление, человек, культура, реформа, политическое сознание, этика.

ANNOTATION

The article reveals the role of philosophical views aimed at raising the political consciousness of young people of Uzbekistan in the development of society based on the achievements of modern science. It philosophically researched how young people become reformers in the changing society through their activeness in public administration, politically express the spirit of today’s era.

Keywords: politics, youth, society, state, human value, management, human, culture, reform, political consciousness, ethics.

Dunyo mamlakatlari taraqqiyoti va istiqbolini belgilab berishda yoshlar muhim resurs hisoblanganligi sababli jahon mamlakatlari siyosatida yoshlar faolligi masalasi muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda. “Yangi O‘zbekistonni dunyoning taraqqiy topgan, ijtimoiy-iqtisodiy barqaror o‘sayotgan va inson kapitali yuqori bo‘lgan demokratik davlatlari qatoriga kirishini ta’minlash — barqaror rivojlanish

strategiyamizning mazmun va mohiyatini tashkil etadi”³². Dunyoda 30 yoshgacha bo‘lgan 3,5 milliard odam yashaydi, ular son jihatidan tarixdagi eng katta sonli aholini tashkil qiladi. Ko‘p mamlakatlarda yoshlar (18-30 yosh) aholining yarmidan ko‘pini tashkil etadi, biroq ko‘pincha yoshlar o‘zlarini siyosat va qarorlar qabul qilishdan chetda qolgandek his qiladilar, natijada bu holat yoshlarning bo‘sh qoldirishi hamda davlatga ishonchsizlik tuyg‘usini uyg‘otishi mumkin. Shu jihatdan bugungi kunda kadrlar siyosatini yuritishda jahon mamlakatlarida yoshlar faolligini shakllantirishning institutsional mexanizmlarini amaliy jihatdan takomillashtirish va joriy qilish dolzarb bo‘lib bormoqda.

Har qanday jamiyatda ijtimoiy hayotning markazida – yoshlar va ularning kelajagi, ertangi kunga ishonchi va maqsad-manfaatlari yotadi. Bu omilar hozirgi globallashuv jarayonlari jadal kechayotgan bugungi kunimizda ham o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘lmoqda. Milliy mafkuraga sodiq, bilim va keng dunyoqarashga ega, tashabbuskor va ayni damda, ma’naviy dunyosi boy, yashashdan umidi katta va ishonchi yuksak faol yoshlarga keng imkoniyat va qulaylik yaratib berish O‘zbekiston jamiyatning ijtimoiy siyosatidagi birlamchi masalalardan hisoblanadi. Shu boisdan ham davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev BMTning Yoshlar strategiyasida ta’kidlanganidek, “Yoshlar siyosida eng qimmatli va o‘ta muhim resurslar mujassam topgan bo‘lib, unga har qancha investitsiya kiritisa arziydi, chunki bu sarmoyalar bir necha barobar ziyoda bo‘lib qaytadi”³³. Men g‘oyat muhim ushbu fikrga to‘liq qo‘shilaman.

O‘zbekistonda yangicha fikrlaydigan, o‘z kelajagini o‘zi yaratishga harakat qilayotgan, jamiyatda demokratik qadriyatlarni mustahkamlash bilan, davlatning taraqqiyotiga o‘ziga xos munosib hissa qo‘shayotgan yangi avlod vakillarining ijtimoiy hayotga kirib kelishi muhim ahamiyat kasb etmoqda³⁴. Bugungi kunda jamiyat barcha sohalari o‘z faolligini kengaytirib bormoqda. Yoshlar mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida hal qiluvchi kuch sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shuning uchun ham O‘zbekiston rahbariyati ezgu maqsad va vazifalar samarali bo‘lishida yoshlarning ishtirokiga bevosita suyanadi. Ayni paytda, yoshlarda mavjud bo‘lgan faol bunyodkorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali ularni jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotini barqarorlashtirish ishida ko‘mak beradi.

³² Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – B.206.

³³ Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va halq farovonligining garovi. – T.: O‘zbekiston, 2016. – 12-bet.

³⁴ Mavlonova Z. O‘zbekistonda yoshlar qatlami. Globallashuv sharoitida vatanparvarlik tarbiyasining ma’naviy-ma’rifiy texnologiyalari”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari // O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari akademiyasi. – Toshkent, 2019. – 482 bet.

Shu sababdan ham davlatimizning mazkur obyektiv jarayonda samarali ishlarni amalga oshirishi hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biriga aylanishi zarur. Mamlakatimiz bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan bir davrda yoshlar tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zero Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Yoshlarni o'qitish, ularni ma'naviy va axloqiy tarbiyalash, ularning bilim olishi va o'zini-o'zi kamolga yetkazishga intilishini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim”³⁵, — deb ta'kidlaydi.

Yoshlarda sotsial-madaniy, siyosiy yetuklikni shakllanishi esa jamiyatni demokratiyalashuvini ta'minlaydi va mustahkam poydevor yaratadi. Shu bilan birga jamiyatda demokratiya qay darajada o'rnatilganligi yoshlar sotsial-madaniy, siyosiy qiyofasida ham ko'rinadi. Bu borada mutafakkir R.Emerson shunday deydi, — “Taraqqiyotning chinakam belgisi-boylik va ta'lim darajasi emas, shaharning kattaligi xam emas, balki shu o'lka bag'rida tarbiya topgan inson qiyofasidir”³⁶.

Jamiyatni demokratiyalashuvi bilan uyg'unlikda yoshlar sotsial-madaniy, siyosiy qiyofasini shakllanishi, mamlakat istiqbolini yanada mustahkam rivojlanishiga sharoit yaratadi hamda jamiyat va davlat taraqqiyotining asosiy tayanchini yuzaga keltiradi. Shu sababli ham, yoshlarda sotsial-madaniy, siyosiy yetuk qiyofani shakllanishi, ularda siyosiy-huquqiy madaniyatni yuksalishi masalalarini o'rganish bugungi kunning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Jamiyatda yoshlarga oid muammolarning paydo bo'lishi ularning muammolariga e'tiborsizlikdan boshlanadi. Bu yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda yoshlarga oid davlat siyosatining mohiyatini tushunmagan yoxud islohotlarga shubha bilan qaragan, boqimanda, o'z qobig'iga o'ralib qolgan, juda bo'lmasa, bir yilda olti oy, hattoki, bir necha yillar chet ellarda yollanma ishchi bo'lib ishlab, biror hunarning boshini tutmagan, kelajagi uchun qayg'urmay, mehnat qilish layoqatiga ega bo'lsa ham ota-onasining maoshiga kun ko'radigan yoshlar ko'pchilikni tashkil etgani achinarlidir.

Fikrimizcha, bu kabi salbiy holatlarni bartaraf etish uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak.

Birinchidan, mamlakatimiz rahbari “Bugungi kunda mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilish, uni innovatsion asosda rivojlantirish, o'z oldimizga qo'ygan ko'p qirrali va murakkab vazifalarni amalga oshirish maqsadida zamonaviy va kreativ fikrlaydigan, har qanday vaziyatda ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir,

³⁵ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – T.: O'zbekiston, 2017. 422- bet.

³⁶ Haqiqat manzaralari: 96 mumtoz faylasuf (taqdirlar, hikmatlar, aforizmlar). – T.: Yangi asr avlodi, 2002. – B. 240.

g'ayrat-shijoatli, intellektual salohiyati yuksak, vatanparvar yosh kadrlarga davlat va jamiyat boshqaruvida muhim vazifalarni ishonib topshirmoqdamiz” deb ta'kidlab, har bir rahbar e'tiborini yoshlar muammolariga ustuvor tarzda qaratilishini talab qildi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi islohotlarda yoshlar faolligini oshirish bilan bog'liq muhim vazifalar belgilangan bo'lsa ham, viloyat va tumanlarda uning ijrosi to'liq ta'minlanmayapti. O'qishni tamomlagan yoshlarning aksariyati o'zi xohlagan emas, qayerda tanishi bo'lsa, o'sha yerga ishga joylashadi. Kadrlar salohiyati to'g'ri baholanmagan, o'z kasbining bilimdoni bo'lmagan har qanday tashkilot yoki birlashma inqirozga mahkum. Hokimiyat tizimi boshqaruv nazariyasidan yiroq ta'lim dargohida o'qigan, qurilish, muhandislik, qishloq xo'jaligi, avtomobil yo'nalishi sohalarini tamomlagan yoshlar bilan to'la. Tizimda faoliyat olib borayotgan ayrim yoshlar muomala madaniyati ko'nikmalariga ega emas.

Fikrimizcha, oliygohlarning ijtimoiy yo'nalishlarida ta'lim olayotgan yoshlar boshqaruv tizimida ishlashlari maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, O'zbekistonda yoshlar aholining 60%dan ziyodini tashkil qiladi, mamlakat aholisining o'rtacha yoshi esa 25 yoshdir. Shu bois, qo'shimcha ish joylari hamda turmush farovonligini oshirish uchun imkoniyat yaratish orqali yoshlarni qo'llab-quvvatlashga jiddiy e'tibor berish zarur.

Islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi, avvalo, ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo'la olishimiz bilan uzviy bog'liq. Afsuski hali ham yoshlarning ommaviy tarzda qo'shni mamlakatlarga ish izlab ketishi davom etmoqda. Bandlik xizmati faoliyati nochor, ish o'rinlari tashkil etish rejaları qog'ozda qolib ketmoqda.

Nazariya amaliyotga aylanmas ekan, ijtimoiy jarayonlarda o'sish bo'lmaydi. Buning uchun qog'ozbozlikka chek qo'yish, real vaziyatdan kelib chiqib xulosa chiqarish va holatni obyektiv baholash hamda amaliy faoliyatga o'tish lozim. Hayot to'xtab turmaydi, tarix g'ildiragini orqaga aylantirib bo'lmaydi. Jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy ong jiddiy ahamiyatga ega. Chunki tuzumni inson o'zgartiradi, islohotni inson amalga oshiradi. Har qanday o'zgarish inson, uning manfaatlari bilan bog'liq bo'lmas ekan, mas'uliyat hissi yo'qoladi.

Uchinchidan, O'zbekistonda yetmişdan ortiq oliy o'quv dargohlari mavjud, lekin bu mamlakatdagi barcha yoshlar qatlamini qamrab olmaydi. Yoshlar o'qishga, kelajakka bo'lgan ishtiyoqi so'ngan, ya'ni yetarli ball to'play olmay, o'qishdan yiqilgan yigit-qizlar xasga yopishsa yopishadiki, yoshlar ittifoqi tashkilotiga ishonch bildirib, yordam so'ramaydi. Yoki xorijga ishlagani ketadi, yoki tushkunlikka berilib, hayotdan ko'ngli

qoladi. Ular o'z kelajagini “Yoshlarga oid davlat siyosat”da ko'rganida edi, o'ziga berilgan imkoniyatlarni to'g'ri mushohada qilib, maqsadi sari olg'a intilgan, bir yil mobaynida ham ishlab, ham hunar o'rganib, ham o'qishga kirishga ulgurgan bo'lar edi.

To'rtinchidan, hozirga qadar yoshlar o'rtasida jinoyatchilik sodir etilishi kamaymadi, yoshlar orasida kelajakka ishonch ruhi o'rniga loqaydlik, e'tiborsizlik, o'yinkulguga berilish, dangasalik, hech narsaga qiziqmaslik, ishonchsizlik, bo'ysunmaslik, mensimaslik, tezda boyib ketishni xohlash, vaqtni behuda sarflash kabi illatlar mavjud.

Beshinchidan, yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etishning oldini olish, barkamol avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, yoshlar intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ularni ma'naviy va jismoniy kamol toptirish, turli yot g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan va past saviyali “ommaviy madaniyat” ta'siridan asrash kabi masalalar dolzarbligini yo'qotmayapti.

“Ommaviy madaniyat” tahdidi faqat chetdan – G'arbdan kirib keladi, desak, qattiq adashamiz. Yurtimizda nashr etilayotgan ayrim gazeta-jurnallar, kitoblar, suratga olinayotgan ba'zi klip va kinolar, efirga berilayotgan qo'shiq va raqslarni kuzatib, sog'lom fikrlaydigan har qanday odam shunday xulosaga kelishi tabiiy.

Qolaversa, hozirda ayrim g'arb davlatlari tomonidan o'z milliy manfaatlarini kengaytirishda “demokratiya eksporti”, “rangli inqiloblar” va “axborot xuruji” kabilar asosiy vositaga aylanmoqda. G'arazli maqsadga ega bo'lgan kuchlar o'zlarining g'oyalarini turli xil nodavlat tashkilotlar, loyihalar, fondlar vositasida amalga oshirishga urinadilar. Bunday siyosatni amalga oshirishda ular axborotning eng qulay va eng tezkor, eng samarali vosita va usullaridan foydalanmoqdalar. Axborot ayrim g'arb davlatlari hamda xalqaro terroristik tashkilotlar qo'lida asosiy va dahshatli qurol vositasiga aylanib bormoqda. Globallashuv jarayoni bevosita axborot bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi kunda axborot omili ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan ayrim kuchlar manfaatiga aylanib bormoqda.

Shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda millatlar o'z qadriyatlarini saqlab qolishlari va kelgusi avlodlarga yetkazishi bilan bog'liq mas'uliyat dolzarb masalaga aylanib bo'ldi.

Oltinchidan, ota-onalar o'z orzu-havaslarining qurboni bo'layotgan, balog'atga yetib-yetmagan qizlar kelajagi hech kimni qiziqtirmayapti. Kollejni ham tamomlamagan qizlarni turmushga bergan ota-onalar farzandlarining na hunar, na kasbga ega bo'lmay, turmush zarbalariga chiday olmay, bir yoki ikki farzandi bilan ajrashib ketayotganlaridan, murg'ak go'dak kelajagidan xavotir olmaydilar. Oilada kamsitilgan, jismoniy jazolangan, ma'naviy xo'rangan, qullarcha munosabat ko'rgan yosh onalarning qismati yoshlarga

oid davlat dasturida belgilangan vazifalar joylarda o'z ijrosini ta'minlanmayotganini ko'rsatadi.

Yettinchidan, bugungi kunda yoshlarning har jabhada faol, ijodkor va izlanuvchan bo'lishi, ertangi kelajak uchun bugundan mustahkam poydevor qo'yishlari zarurligini davrning o'zi taqozo etmoqda. Navqiron avlod vakillarini Vatanga sadoqat, milliy an'ana va qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, bandligini ta'minlash, huquq va manfaatlarini himoya qilishdek ustuvor vazifalarni amalga oshirish, yoshlarning ta'lim, ziyolilik darajasi, intellektual salohiyati, odob-axloqi, zukkoligi, harakatchanligi va shijoati, o'zgarishlarga tayyorligi jamiyatning umumiy taraqqiyot darajasini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, kim bo'lishidan qat'i nazar, o'qituvchimi, davlat xizmati xodimimi, shifokormi, ishchimi, hunarmandmi, har bir millat fidoyisi faoliyatida tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik kundalik qoidaga aylanishi lozim.

Fikrimizcha, fan-texnika, axborot texnologiyasi jadal rivojlanayotgan jamiyatda aksari yoshlarning turli muammolarga o'ralib qolishining sababi ularning dunyoqarashi, ongi va tafakkuri bilan bog'liq. Mamlakatimizning har bir hududidagi yoshlar muammolari va tashabbuslarini o'rganish shart va zarur. Negaki, barcha yoshlarni ijtimoiy faol deyish to'g'ri emas. Yoshlar tarbiyasi ham davlatning, ham jamiyatning ishidirki, bu oiladan boshlab, fuqarolik jamiyatining barcha tashkilotlarigacha ustuvor vazifa hisoblanadi. “Bizni hamisha o'ylantirib keladigan muhim masala – yoshlarning odob-axloqi, yurish — turishi, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan – yoshlar. Yoshlar o'z davri talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin o'zligini ham unutmasin. “Biz kimmiz”, “Qanday ulug' zotlarning avlodimiz” degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”³⁷.

Yoshlarga oid davlat siyosati yoshlarning ijtimoiy shakllanishi va kamol topishi, ijodiy iqtidori jamiyat manfaatlari yo'lida to'la-to'kis ro'yobga chiqishi uchun ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy shart-sharoit yaratish hamda ularni kafolatlashga yo'naltirilgan. Parlamentlararo ittifoq ko'magida “Biz parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz!” degan ezgu tashabbusni amalga oshiramiz. Siyosiy yetuk va faol yosh

³⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017 yil 15 iyunda Toshkentda bo'lib o'tgan “Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi” mavzusida o'tkazilgan anjumanda so'zlagan nutqi. // Xalq so'zi, 2017 yil 16 iyun.

yigit-qizlarimizni milliy parlamentimiz va mahalliy kengashlar faoliyatiga yanada kengroq jalb etamiz.

Bugungi murakkab zamonda yoshlarni jismoniy va ma'naviy barkamol insonlar etib tarbiyalash biz uchun g'oyat muhim vazifa bo'lib qolmoqda”³⁸.

Hozirda yoshlar faolligining ahamiyati shu bilan belgilanadiki, ularning ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topib olishlari uchun yetarli asoslar shakllantirilishi yoshlar siyosatini amalga oshirish bosqichlarida ular kayfiyatlari, orzu-istaklari, umidlari, hayotiy maqsadlari, intilishlari va qanday yashashga qiziqishlarini ilmiy o'rganish, ulardan to'g'ri xulosalar chiqarish, yoshlar intilishlarini ijobiy va bunyodkorlik ishlariga yo'naltirishga erishish o'ta dolzarb strategik vazifalarni keltirib chiqarganligini ko'rsatadi³⁹.

Xullas, bugungi kunda davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolarning ayniqsa, yoshlarning ishtiroki ularning obyektiv voqelikka aylandi. Yoshlarning jamiyat siyosiy hayotida o'z o'rniga ega bo'lishi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy maqsad va manfaatlarining qondirilishi hamda, ularni amalga oshirish yo'lidagi harakatlar asosida yuz beradi. Bularning barchasi jamiyatda yangicha munosabatlar tarkib topayotgan hozirgi davrda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

³⁸ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – B.262.

³⁹ Bo'ronova D. Mustaqillik yillarida yoshlar siyosatining ba'zi masalalari. “Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari” jurnali, № 4, 2007. – B.152-155.